

Customer Journey Map y PainPoints Inversionista

Queremos acompañar al Inversionista global en:

Proceso de legalización de su inversión

Apoyo con datos para procesos internos

El paso a paso de sus trámites

Ayuda para establecerse en Colombia

A través de la VUI apoyaremos al inversionista para generar los siguientes resultados:

◆ Rentabilidad de su inversión

◆ Cumplir la normativa del país

◆ El mapa claro de todo lo que debe hacer

◆ Alinear su proyecto a las condiciones de operación en el país

◆ Link de acceso a la información y a entidades clave

◆ Acceder a los incentivos del sector correspondiente

◆ Conocer el detalle del paso a paso de los trámites necesarios

◆ Tener Claridad de los tiempos y trámites necesarios en su proyecto

Hemos identificado que las principales dificultades que experimentan los inversionistas extranjeros son:

Incertidumbre por desconocimiento del proceso

Desconocimiento de la cultura del país

No conocer los costos de los trámites

Información desagregada y no virtualizada

Dificultad para alinearse con la normativa del país

Alineación con condiciones de operación en el país

Diferencias en la información (publicada vs real)

Barreras de idioma

No conocer a quién acudir ni en qué orden

Costos de contratación de Firmas de abogados

Hemos identificado los siguientes Componentes del servicio y la Secuencia de la Experiencia del Cliente:

